

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS UM NOVO VIÉS ESCOLAR COM ENFASE NO NORDESTE BRASILEIRO

Ingrid Karoline Vasconcelos da Silva¹

¹Engenharia Civil – Universidade Federal de Pernambuco, ingrid.vasconcelos@ufpe.br

Resumo

Lixo? Resíduo ou Rejeito? Três sinônimos que ao olhar uma primeira vez se assemelham muito, porém existe uma divergência enorme entre eles. Se entende por resíduo tudo aquilo ou quaisquer substancias ou objetos de que o detentor se desfaz ou tem a intenção de se desfazer. Sempre se existiu o resíduo, porém ele passou a ter mais notoriedade com o advindo da revolução industrial e se fomenta atualmente com a ajuda da globalização, o impacto que a que a geração de resíduos sólidos causa ao meio ambiente é notória e precisa ser acompanhada e principalmente refutada por nossos sucessores.

Diante dessa ótica é importante investigar, solucionar e diferenciar o tema trabalhando sua economia e o aprimoramento da eficiência e da qualidade do serviço prestado no convívio escolar, além de conscientizar por meio de uma palestra sobre os aspectos ambientais que alastram o mundo moderno. Utilizando formulários se identifica a experiencia dos alunos com os assuntos abordados como também desenvolve ações de orientação da sociedade para um reaproveitamento mais sustentável para as futuras gerações.

Visando esta preocupação este trabalho é uma idealização no que se refere a gestão de resíduos sólidos com todos seus benefícios e também suas problemáticas levando ao ambiente escolar a realidade, mas também encoraja um ideal sustentável para os alunos de uma escola municipal brasileira.

Palavras-Chaves: Gestão de Resíduos Sólidos; Poluição; Pesquisa; Nordeste Brasileiro; Inovação.

1. INTRODUÇÃO

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), a atual geração de resíduos no mundo gira em torno de 12 bilhões de toneladas/ano e, até 2020, o volume previsto é de 18 bilhões de toneladas/ano. Levantamento realizado pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe) mostra que o volume de RSU gerado no Brasil foi de 60 milhões de toneladas/ano em 2010, 6,8% superior ao ano anterior.

Um problema emergente e que apesar de se ter uma alta tecnologia e investimento financeiro agregado a causa, medidas efetivas ainda precisam ser tomadas e efetivadas visando o crescimento populacional e conseqüentemente o aumento de resíduos no contexto mundial. O interesse que os resíduos *comuns* causam impactos no cotidiano da população é pequeno, principalmente entre as crianças e os jovens brasileiros.

E com pouca curiosidade e sem *notoriedade* fica a cargo da escola emergir um senso comum e crítico para uma problemática que pode ser evitada a partir de pequenas ações consideradas banais desde a separação correta até a destinação final do resíduo para a maior parte da população. E a quebra de paradigma só ocorre com a ajuda de uma instituição de ensino que ajuda o aluno a vivenciar sua realidade, mas também a verdade alheia.

O PDCA, a análise SWOT entre outros parâmetros de análise pode ser utilizada como ferramenta de identificação destes impactos, como também podem ser usadas como medida de solução assim como as ODS, a agenda 2030 e a agenda 2050. O grupo de Gestão Ambiental avançada (GAMA) foi criado e desenvolvido com o objetivo de gerar algum tipo de impacto ambiental e sustentável seja na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), pelo projeto Brazilian Virtual Exchange (BRAVE) que é programa de mobilidade acadêmica virtual oferecido aos estudantes de graduação em parceria com universidades estrangeiras ou instituições municipais de ensino no município de Caruaru que possam agregar em algo valor a linha de pesquisa que o grupo atua como a metodologia G5 ambiental.

Nessa Circunstância o artigo em questão se baseia em duas linhas centrais. A primeira é a metodologia utilizada para que os alunos possam ter um parecer crítico e social que seja assimilado a sua realidade atual e a segunda que descreve um pouco sobre a infraestrutura da escola pública e seus respectivos resultados durante todo o processo em que foi inserida.

2. OBJETIVO GERAL

Desenvolver um plano de gestão de resíduos no ambiente escolar.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Estimar as condições do ambiente escolar sobre a utilização de resíduos sólidos

Realizar palestra de conhecimento com os alunos, incentivar melhor uso da resíduos e rejeitos por parte dos alunos da instituição.

Produzir um plano de gestão de resíduos sólidos.

3. METODOLOGIA

A Escola Reunidas Casa do Trabalhador foi selecionada para a realização do estudo com o intuito de que a comunidade local do município de Caruaru tenha uma visão mais ampla sobre como nossas atitudes podem influenciar no meio ambiente. Foi feita uma palestra aplicando conceitos relevantes sobre gestão de resíduos e suas consequências e sugerir um uso equilibrado aos alunos, por meio de formulários avaliar o conhecimento dos alunos e como solução da problemática foi sugerido a elaboração de um PGRS.

3.1 Descrição da área de estudo

Segundo o IBGE (2010) com cerca Densidade demográfica 342,07 hab/km² e com 369.343 habitantes a cidade de Caruaru exerce uma função econômica muito importante comparada com outros municípios do estado de Pernambuco. A urbanização de vias públicas apresenta cerca de 3,4 % da área total da cidade com um esgotamento sanitário adequado em 81,3 %

A escola Reunidas Casa do Trabalhador é afetada em vários princípios, ao ser transformada em uma escola pública o local onde está concentrada se torna insuficiente para que a equipe gestora consiga fazer um melhor uso do resíduo que a escola gera.

3.2 G3 – Gestão de Resíduos Sólidos

- Antes da realização da Palestra foi implementado um formulário para que o conhecimento dos alunos fosse medido.
- Foi escolhido produzir uma palestra para que os alunos terem uma visão ampla e dinâmica sobre como a gestão de resíduos pode ser utilizada e reaproveitada em seu cotidiano.
- A palestra foi realizada com o intuito de gerar nos alunos conhecimento técnico e pensamento sustentável através dos temas que foram abordados.

Em seguida, foi incluída uma dinâmica após a finalização da palestra com o intuito dos estudantes tenham um ambiente mais familiarizado com seu convívio social.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir dos resultados que foi obtido durante os formulários entregues aos alunos se identificou uma similaridade no primeiro formulário comparado com o último, então diante desse cenário o resultado conclusivo foi satisfatório e benéfico aos alunos evidenciando os problemas que os resíduos podem gerar no seu cotidiano. A partir da problemática apresentada foi necessária a implementação de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, apresentaria a escola uma metodologia de ação, na qual a política de melhoramento a equipamentos e melhor reutilização de resíduos deverá ser utilizada como base.

Figura 1 – Resultados dos Formulários Aplicados na Escola

Fonte: Autor, dados coletados a partir do conhecimento prévio dos alunos, depois de cada aula que foi ministrada

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conhecimento adquirido durante a palestra foi de suma importância para agregar um valor crítico e significativo para os alunos em seu convívio educacional e social. As ferramentas de gestão ambiental e os 5R's são temas que devem ser abordados no ambiente escolar para que haja uma maior análise ambiental dos alunos. As ferramentas de gestão ambiental desempenham um papel crucial na promoção da sustentabilidade e na redução dos impactos negativos das atividades humanas sobre o meio ambiente. Durante a palestra, foram apresentadas diversas metodologias e estratégias que auxiliam na avaliação e melhoria do desempenho ambiental das instituições. Dentre essas ferramentas, destacam-se as auditorias ambientais, que são processos sistemáticos e documentados que avaliam a conformidade com regulamentos ambientais e identificam oportunidades para melhorias. Elas garantem que as práticas ambientais estejam alinhadas com as leis e normas, além de destacar áreas de risco e possíveis melhorias.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Rafael Medeiros de. A Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil frente às questões da globalização. **REDE – Revista Eletrônica do Prodepa, Fortaleza**, v. 6, n.1, p. 7-22, mar. 2011.

DIAS, Sylmara Gonçalves. O Desafio da Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos. **GV Executivo**, seção Artigos Sociedade e Gestão vol.11 nº1 jan/jun 2012. Disponível em: <https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/gvexecutivo/article/view/22776>

Acesso em 06 de agosto de 2022.

FERREIRA, João Alberto. Aspectos de saúde coletiva e ocupacional associados à gestão dos resíduos sólidos municipais. *Cad. Saúde Pública*, Rio de Janeiro, 17(3):689-696, mai-jun, 2001.

MARTINHO, Maria da Graça M; GONÇALVES, Maria Graça P. *Gestão de Resíduos*. Lisboa – Portugal: Universidade Aberta, 1999.

RENO, Joshua. Waste and Waste Management. **Annual Review of Anthropology**, Special Themes in Volume 44, *Annu. Rev. Anthropol.* 2015. Disponível em: <https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-an-44-themes>

Acesso em: 06 de agosto de 2022.

